

ASQAD MUXTORNING “AMU” ROMANIDA XALQ TAQDIRI (A.Muxtorning “Amu” romani asosida)

Iskanderova Shohista Azizovna

Toshkent viloyati Bo’stonliq tumanidagi 4-umumiy o’rta ta’lim maktabining o’quvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19350283>

Asqad Muxtorning qalamiga mansub “Amu” romani o’z ichida juda ko’p sirlarni yashirgan. Adib ushbu asarda barcha adabiyot sevuvchilarga turlicha chalkashliklar yaratadi. Hozir shu chalkash iplarning oz bo’lsada yechishga harakat qildik.

Adib faqat bitta qahramon emas, turlicha yoshga mansub insonlarning turlicha taqdiralaridan so’zlaydi. Suhayl, Sodiq, G’ulomali, Sobir va Xayriddin buvaning turfa taqdirarlari, ularning quvonchli va qayg’uli hikoyalari bunga yaqqol misoldir.

Asqad Muxtor har asarida insonni tabiat bilan chambarchas bog’laydi. U faqatgina insonni qiziqtirish uchungina emas, o’z qalbida to’lib, toshgan o’y-hislarni yengish uchun ham yozgan. Nega? Siz biron gapni hech kimga aytmay, xotira daftaringizga yozganmisiz? Agar siz daftarga bor hayolingizdagi narsalarni yozsangiz, gaplar o’z-o’zidan oqib keladi, siz esa yengil tortasiz. Balki adib ham, shijoatini yengish uchun shunday chora o’ylab topgandir.

Nima bo’lganda ham, u tabiat haqida yozmaydi, tabiatga xuddi o’z onasiga mehr qo’ygani kabi tabiatga mehr qo’yadi, yozgan har asarida tabiatga alohida urg’u beradi. Adib shunchaki tabiatni kuzatmagan, u ko’z qarashi orqali tabiat bilan suhbatlashgan. U tabiatni kuzatib, har chigirtka chirillashidan tortib yaproq shitirlashigacha ularni diqqat bilan tinglab, tabiatning sirli so’zlashuvini eshitgan.

Oliy butunlik, inson, tun o’y surar, olma to’kildi, qirda she’rlari, chinor va amu kabi asarlari tabiatning sirli bag’ridan olingan, desak ajab bo’lmas.

Avval, asarning yovuzlik majmuini aniqlasak.

Asardagi salbiy qahramon aslida kim yoki kimlar? Avrangzeb yoki Yoqubxonmi? Ser Bayrsbimi? Yoki umuman boshqami? Fikrimcha, asardagi salbiy rolda nafs bo’lsa, unga yetaklovchilardan biri “Morrison” kompaniyasidir. Ularni yovuz niyatning qurboniga aylantirdi. Ular buni kech tushundilar. *La’l va Yoqubxon Avrangzeb*, uni esa xalq o’ldirdi. To’g’ri, *Avrang* endi to’g’ri yo’lga kirganda halok bo’ldi, harqalay vijdon azobisiz vafot etdi. *Shokalon* esa butun umrlik yolg’izlik qurshovida qoldi. Endi u ham huddi qaynotasi singari faqir bo’lib qoldi.

Boshqa rollar tasnifi.

Asarning bir bo’lagi - *G’ulomali Korgar* mard, jasur, kamgap va jonkuyar yigit. U hamma uchun qayg’uradi, barcha tashvishlarni bartaraf etishga doim qayg’uradi. *Shoistachi*, u kim? Shunchaki G’ulomalini ochib beruvchi yordamchi rolmi? Yo’q, u qiz bizga jasurligi, mehri va shijoati bilan o’zbek qizlarini o’xshatadi.

Amuning bir sohilida Sobir *Manzurani* yoqtirgandi. Lekin ish safari bilan bo’lib, narigi sohildagi *Zulayhoni* ham yoqtirdi. U o’zining ilk sohilidagi Manzuradan kechishga tayyor edi. Lekin unday qilmadi. U o’ziga ikkovini ham *vatan* qilib olgandi go’yo, nega? Buni o’zi ham tushunmasdi. Shu sabab ikkala qizga, ikkala vataniga birdek mehr berib, birdek kuyindi. Lekin ikkinchi sohilda Arang paydo bo’ldi. U ham Zulayhoga Sobirdek mehr qo’ydi. Ammo Zulayho qora Amu to’lqinlarida yo’qoldi. Bu esa ikki yigitni yanada bog’ladi. Ular ikki sohildan bir-biriga qo’l siltab, o’sha qora Amu to’lqinlarida *do’stlik* deya ataluvchi shartnomani imzolamoqchi edi. Lekin Arang vafot etdi. Kamiga Sobir ham yo’qoldi. Oyning aksi tushib turgan, qora to’lqinlar bag’rida yo’qoldi. Bu holat xuddi, sahrodagi sarobga o’xshab ko’ringandi...

Hozir esa ularning ezgu tilaklari amalga oshganligining guvohi bo'lib turibmiz. Ular aytgan *umid* bu abadiy emas, ma'lum muddatga ekan. Sumbul aya va Sodiq Sardor ham buni allaqachon anglab yetishgan bo'lsalar kerak...

“*Chinor*” romanidagi bosh qahramonlardan biri *Ochil buvani* yozuvchi chinor daraxtining ildizi va umri bilan ta'riflab beribgina qolmay, Ochil buvani chinorga do'st qildi. Buva chinorning har barglari shitirlashidan gap uqar, o'zi ham unga dardini to'kib solardi.

“*Amu*”da ham shunday inson, qahramonlar bormi? Mening nazdimda ha, bor. *Xayriddin buvani* eslang, Amudaryoning tongotar to'lqinlari qo'ynida belanchakka bog'langan o'g'li oqqanini eslang. Bir turkman cho'pon esa o'sha daryodan bir bolani topib olib, unga *Deryageldi* deb nom qo'yadi. Unga mehr berib katta qiladi. Asarda kichik rol o'ynashiga qaramay, aynan, Samad Deryayev “*Chinor*” va “*Amu*”ni tutashtiruvchi qil ko'prik vazifasini o'tagan.

Chinorning uzun ildizlari singari, Xayriddin buvaning ham insonlarga ko'rinmas va sirli ildizi turkman qabilasi yerlarigacha borgan. Chinor kesilsa ham, uning qolgan ildizlari yana yangi, yana ham baquvvat chinor bo'lib, gurkirab o'sib chiqavaveradi.

Xayriddin buva asar oxirida Amudaryo yoqasida chinor ekkani esa bu ikki asarni tabiat tomonlana ham bo'g'laydi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. A. Muxtor. *Amu*. Roman. T. PHAROS AMBITION. 2022
2. A. Muxtor. *Chinor*. Roman. T. Yoshlar nashriyot uyi 2018
3. <https://uz.wikipedia.org>